

الإستراتيجيات المعرفية وفوق المعرفية ودورها في تنمية مهارة الكتابة

THE COGNITIVE AND METACOGNITIVE STRATEGIES AND
THEIR ROLE IN DEVELOPING WRITING SKILL

دكتور: محمد علي عبد الواحد عوض
أستاذ مشارك في قسم اللغة العربية للترجمة النظرية والعملية
كلية فقه اللغة الشرقية
جامعة أوزبكستان الحكومية للغات العالمية

Mohamed Ali Abdelwahed Awad

*Associate Professor, Department of Arabic Language for
Theoretical and Practical Translation
Faculty of Oriental Philology
Uzbekistan state world languages university*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17378026>

المخلص: يتناول هذا البحث إشكالية مهارة الكتابة بوصفها مهارة لغوية مهمة، لا بد من تعليمها، وتعلمها؛ لما في ذلك من فوائد تواصلية وعلمية وثقافية وأدبية لا غنى عنها، وهي مع ذلك مهارة شديدة التعقيد، تكتنف مسألة تعليمها وتعلمها كثير من الإشكاليات التي سعت البحوث التعليمية والتربوية- ولا تزال تسعى- إلى الكشف عنها واقتراح الحلول المناسبة لها؛ ومن ثم يهدف هذا البحث إلى رصد بعض الإستراتيجيات التي تسهم في تيسير تعليم هذه المهارة وتعلمها، وظهر من خلال البحث أن الإستراتيجيات المعرفية: كالتهيئة والتحرير والمراجعة، وكذلك الإستراتيجيات فوق المعرفية، يمكن أن تؤدي دوراً مهماً في تيسير تعليم مهارة الكتابة وتعلمها، وتنمية ما يتعلق بها من مهارات فرعية؛ ومن ثم يوصي البحث بتبني المعلمين هذه الإستراتيجيات في عملية تعليم الكتابة، وتحفيز المتعلمين على الإفادة منها في تعلمهم؛ من خلال التخطيط المنهجي، والتأمل، والمراقبة، والتقييم، ودمج التقنيات الحديثة، ومنصات التعلم الرقمية في عملية التعلم.

كلمات مفتاحية: مهارة الكتابة- الإستراتيجيات المعرفية- الإستراتيجيات فوق المعرفية- أساليب التدريس- المهارات اللغوية.

Abstract: This research addresses the issue of writing as an essential language skill that must be taught and learned, due to its indispensable communicative, scientific, cultural, and literary benefits. However, writing is also a highly complex skill, and its teaching and learning present many challenges that educational and pedagogical studies have sought—and continue to seek—to identify and solve. The purpose of this study is to highlight some strategies that contribute to facilitating the teaching and learning of this skill. The findings reveal that cognitive strategies—such as planning, drafting, and revising—along with metacognitive strategies, can play a significant role in facilitating the teaching and learning of writing, as well as in developing its related sub-skills. Accordingly, the study recommends that teachers adopt these strategies in the process of teaching writing and encourage learners to utilize them in their learning through systematic planning, reflection, monitoring, evaluation, and by integrating modern technologies and digital learning platforms into the learning process.

Keywords: Writing skill – Cognitive strategies – Metacognitive strategies – Teaching methods – Language skills.

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot yozish ko'nikmasi masalasiga bag'ishlangan bo'lib, u muhim til ko'nikmalaridan biri hisoblanadi va uni o'qitish hamda o'rganish zarur, chunki yozish ko'nikmasi aloqa, ilmiy, madaniy va adabiy jihatdan almashib bo'lmas foydaga ega. Biroq, yozish juda murakkab ko'nikma bo'lib, uni o'qitish va o'rganish jarayonida ko'plab muammolar uchraydi. Pedagogik va ta'limiy tadqiqotlar bu muammolarni aniqlash va yechimlar taklif qilishga qaratilgan. Ushbu tadqiqotning maqsadi – yozish ko'nikmasini samarali o'qitish va o'rganishni yengillashtiradigan ayrim strategiyalarni ko'rsatib berish. Tadqiqot natijalariga ko'ra, kognitiv strategiyalar – rejalashtirish, matn tuzish va tahrir qilish kabi usullar hamda metakognitiv strategiyalar yozish ko'nikmasini o'qitish va o'rganishni yengillashtirishda, shuningdek, unga bog'liq qo'shimcha ko'nikmalarni rivojlantirishda muhim rol o'ynay oladi. Shu bois tadqiqot yozish jarayonida o'qituvchilar ushbu strategiyalarni qo'llashlari, o'quvchilar esa ulardan samarali foydalanishlari lozimligi tavsiya etiladi. Bu esa tizimli rejalashtirish, tafakkur va kuzatuv, baholash hamda zamonaviy texnologiyalar va raqamli ta'lim platformalarini o'qitish jarayoniga integratsiya qilish orqali amalga oshirilishi mumkin.

Kalit so'zlar: Yozish ko'nikmasi – kognitiv strategiyalar – metakognitiv strategiyalar – o'qitish usullari – til ko'nikmalari.

مقدمة

الكتابة أداة أساسية لتحقيق التواصل بين البشر، وبها يثري بنو البشر حياتهم الأدبية، ويحفظون علومهم، وتاريخهم، وثقافتهم، وهي مهارة لغوية إنتاجية، يُعرب بها المرء عما في ضميره، ويكشف عما في وجدانه، ويشرح أفكاره، ويوضح أحاسيسه، ويبين آراءه ومعتقداته، ويحتج لها، ويدافع عنها... إلى غير ذلك من الفوائد الجمة التي تبرز أهمية الكتابة ودورها في حياة البشر؛ مما يؤكد ضرورة العناية بتعليمها، والبحث عن كل الوسائل التي تساعد على تمتيتها لدى المتعلمين.

ويزيد ذلك تأكيداً أن متعلمي مهارة الكتابة- سواء كانوا يتعلمون الكتابة بلغتهم الأم، أو بلغة ثانية- يواجهون كثيراً من الصعوبات والتحديات؛ نظراً لأن مهارة الكتابة تعتمد على سلسلة متعددة ومتناغمة من العمليات الذهنية والنفسية والجسدية تستلزم الروية والتمهل ومداومة التفكير والنظر؛ من أجل توليد الأفكار المختلفة حول النص المطلوب، ثم تنظيم هذه الأفكار، وصّبّها في قالب نصي مفهوم ومترايط منطقياً، مع التحقق من تماسكها وترابطها، وهذا كله يتطلب استخدام مهارات معرفية عليا مثل توليد الأفكار والتخطيط والتنظيم، ومهارات أخرى مثل اختيار الكلمات المناسبة وعلامات الترقيم والكتابة بشكل صحيح نحوياً؛ وامتلاك المتعلم لذلك كله من الصعوبة بمكان؛ ومن ثم كانت الشكوى من ضعف المهارات الكتابية لدى المتعلمين وصعوبة تعبيرهم عن أفكارهم ومشاعرهم وإنتاجها كتابياً شكوى متجددة، أبرزتها العديد من الدراسات (جميل، 2022، ص 418، وحسن، 2021، ص 248، وريس، 2021، ص 253)، وأرجعتها إلى عدة أسباب، أبرزها قصور الإستراتيجيات المتبعة من قِبَل المعلم والمتعلم في تعليم هذه المهارة وتعلمها(ناصر، 2023، ص 747، وخطاب، 2023، ص 21، وعلي، 2022، ص 14، وأبو عجمية، 2019، ص 59)، وهو ما حدا بكثير من الباحثين إلى البحث عن إستراتيجيات جديدة يمكن أن تنمي مهارات الكتابة لدى المتعلمين.

والبحث هنا يسعى إلى استعراض جملة من هذه الإستراتيجيات التي كشفت الدراسات السابقة في الأدبيات التربوية واللغوية عن نجاعتها، وأهميتها في تنمية المهارات الكتابية، ويضع البحث هذه

الإستراتيجيات بين يدي كل من المعلم والمتعلم؛ ليوّظفها المعلم في تدريسه لطلابه، ويوظفها المتعلم في تعلمه، علاوة على مساعدة المعلم على تزويد المتعلمين بالإستراتيجيات التي تساعدهم على تعلم مهارة الكتابة، وتدريبهم على استخدامها، وتوظيفها في عملية التعلم.

1- مفهوم الإستراتيجية

يعود أصل مصطلح (الإستراتيجية) إلى الكلمة اليونانية (Stratégos)، التي تعني "فن قيادة القوات"، ثم أخذت هذه الكلمة تتداول في مجالات أخرى حتى غدت من أكثر المفاهيم رواجًا، وانتشارًا في عصرنا الحالي، وأخذت تتجاذبها مجموعة من الحقول المعرفية المختلفة، وهذا الانتشار السريع لهذا المفهوم، جاء نتيجة حتمية للتطور الهائل الذي شهدته المعارف، والتقنيات في مختلف المجالات: التربوية، والعسكرية، والاقتصادية، والسياسية والاجتماعية... إلخ، حيث صار لكل من هذه المجالات إستراتيجياته الخاصة (الهاشمي، 2019، ص 66).

ومن هنا فإن مصطلح (الإستراتيجية) يشير بوجه عام إلى فن تصميم الخطط والأساليب واستعمالها لتحقيق هدف محدد. ويشير في مجال التعليم إلى: جملة الطرائق أو الأساليب التي تستخدم في مواقف التعليم والتعلم، وتشتمل على مجموعة من المبادئ والقواعد المتداخلة التي توجه إجراءات المعلم في سعيه لتنظيم خبرات التعلم الصفي وتحقيق النتائج المرجوة (الطائي، 2025، ص4)، كما تشمل- أيضًا- الطرق المخططة ذات السمات الواضحة التي يستخدمها المتعلم؛ لتكون عونًا له على الاكتساب الفاعل للمعلومات والمهارات (بني عمر، 2023، ص 621).

"وقد صنف المختصون في مجال تعليم اللغة وتعلمها إستراتيجيات التعلم التي أظهرت أثرًا فاعلاً في اكتساب اللغة أو تعلمها إلى تصنيفات متعددة، من ذلك تصنيف أكسفورد حيث صنفت إستراتيجيات تعلم اللغة إلى إستراتيجيات مباشرة وغير مباشرة، وتشتمل الإستراتيجيات المباشرة على الإستراتيجيات المعرفية، بينما تشتمل الإستراتيجيات غير المباشرة على الإستراتيجيات فوق المعرفية، وأكدت أكسفورد على أن تنوع إستراتيجيات تعلم اللغة لا يعني الاكتفاء بواحدة دون الأخرى، وإنما يستلزم التكامل بينها، ودعت إلى ضرورة وعي المتعلمين والمتدربين بتلك الإستراتيجيات، وأثرها في زيادة فاعلية التعلم اللغوي" (الرميح، والفهيد، 2025، ص 1076)

2- الإستراتيجيات المعرفية

الإستراتيجيات المعرفية- بوجه عام- عبارة عن طرائق عامة يستخدمها الأفراد في الأعمال العقلية، أي: أنها بمثابة طرق للإدراك، والتفكير، والتذكر، وتكوين المعلومات، ومعالجتها، وحل المشكلات. وفي علم النفس والتربية تعني الإستراتيجية المعرفية جملة الأساليب التي تحكم نشاط الإنسان، وتحدد له كيف يقوم بعمليات الانتباه، والتنظيم، والتعلم، والتذكر. وتنشأ من تنمية القدرات المتضمنة في تعلم التفكير، والابتكار، والاكتشاف، والتذكر (الهاشمي، 2019، ص 69).

وفي المجال اللغوي الإستراتيجيات المعرفية هي الإستراتيجيات التي تساعد المتعلمين على فهم وإنتاج اللغة الجديدة (أكسفورد، 1996، ص 43).

وفيما يتعلق بمهارة الكتابة تعرف الإستراتيجيات المعرفية بأنها خطوات يستخدمها المتعلم أثناء الكتابة مثل: التخطيط والتحرير والمراجعة. وتنطلق هذه الإستراتيجيات من كون الكتابة نشاطًا عقليًا يتطلب تأزر عدد من العمليات العقلية، وتنسيق عمل كل من الذاكرة العاملة والذاكرة طويلة المدى؛ حيث إنه في أثناء الكتابة يجب على المتعلمين القيام بعدة خطوات، منها أن يقوموا أولاً بتوليد الأفكار حول موضوع الكتابة، وثانيًا يقومون بعملية التخطيط الذهني لتلك الأفكار وترتيبها في قالب منظم، وثالثًا يقومون بتحرير ما ولدوه من أفكار وفقًا لما خططوه، وأخيرًا يقومون بمراجعة وتصحيح النص.

وتتطلب هذه الخطوات مجموعة من العمليات المعرفية المتداخلة؛ ولأجل ذلك يجب على المتعلمين أن يطوروا إستراتيجياتهم المعرفية في الكتابة؛ ومن ثم تزيد ثقتهم بأنفسهم ويشعرون بأنهم قادرين على الكتابة بشكل جيد، حيث تشير بعض الدراسات إلى أن شعور المتعلم بأنه غير كفؤ في الكتابة، قد لا يرجع لضعف قدراته الكتابية، وإنما يرجع لعدم معرفته وإلمامه بالإستراتيجيات المعرفية في الكتابة مثل التخطيط والتحرير والمراجعة، حيث تساعده هذه الإستراتيجيات على توليد الأفكار وتنظيمها وترتيبها في محتوى كتابي بشكل متسلسل ومنطقي، كما أنه تبعده عن التشتت، وعدم التركيز، والشعور بالإحباط، وتحافظ على استمراريته في الكتابة.

أضف إلى هذا أن استخدام الإستراتيجيات المعرفية تجعل المتعلم يشعر بأن هناك خطة واضحة تقوده خطوة بخطوة إلى تحقيق هدفه المطلوب وهو إنشاء نص كتابي، وبإدراكه لهذه الخطوات وممارستها باستمرار، فإنه يبتعد عن العشوائية ومباشرة الكتابة دون خطة، كما أنه يتمكن من معرفة أهداف الكتابة والأفكار المتعلقة بالنص قبل أن يبدأ مما يبعده عن الشعور بالعجز وعدم القدرة على البدء والتنظيم ويعطيه المساحة الكافية لطرح جميع الأفكار وصياغتها ومراجعتها (الحوسنية، 2018، ص 4،5).

وتتميز الإستراتيجيات المعرفية للتعلم بأنها عبارة عن أنشطة يقوم بها المتعلم بطريقة واعية أو على الأقل قابلة للوعي والتوضيح، ويمكن أن تكون موضوعاً للتصريح، كما أنها موجهة نحو تحقيق هدف معين، وهي أنشطة متتابعة أكثر من كونها أحداثاً منعزلة؛ نظراً لأن مفهوم الإستراتيجية يفترض أن يستخدم المتعلم سلسلة منظمة من الأنشطة، وعلاوة على ذلك كله فهي تعني المعرفة بكيفية العمل، أي: كيف يدير المتعلم عمليات معالجة المعلومات، وتصنيفها من أجل الوصول إلى الهدف؛ لذلك، يعتبر الوعي بالعمليات المعرفية من الأهمية بمكان، فلا بد أن يتعرف المتعلم على العمليات المعرفية التي يستعملها أثناء تعلمه، ويكتشف ما إذا كان يستعملها بشكل جيد أم لا. كما أنها تمثل عنصراً هاماً في مهمة اتخاذ القرارات أثناء التعلم، بحيث إن الوعي المعرفي، أو التفكير في العمليات المعرفية، يعني التدريب على المراقبة الذاتية للعمليات المعرفية (الهاشمي، 2019، ص 70).

وتشتمل الإستراتيجيات المعرفية على أربع فئات:

الفئة الأولى: الممارسة، وهي تشتمل على خمسة أنواع من الإستراتيجيات، هي:

- التكرار، كأن يكرر المتعلم كتابة شيء ما عدة مرات.

- التدريب على النظام الكتابي.

- التعرف على الصيغ والتراكيب واستخدامها.

- إعادة الربط، عن طريق كتابة جملة ذات معنى أو تعبير أطول بوضع كلمات معروفة من قبل في

شكل جديد، مما يساعد على ربط القديم بالجديد؛ فلا ينسى المتعلم القديم ويظل في ذهنه.

- ممارسة الكتابة بشكل مستمر.

الفئة الثانية: استقبال وإرسال المعلومات، عن طريق الاستعانة بالمصادر كالمعاجم اللغوية وغيرها

مما يبحث فيه المتعلم عما لا يعرفه من كلمات؛ لكي يستمر في الكتابة.

الفئة الثالثة: التحليل والاستدلال، من خلال الترجمة، والانتقال، حيث تعد الترجمة من

الإستراتيجيات المهمة في بداية تعلم أي لغة، ومن الطبيعي أن يلجأ المتعلم إلى الترجمة عند كتابة موضوع

ما، عندما تصادفه كلمة أو أكثر لا يعرف معناها. وغالباً ما يعتمد المتعلم المبتدئ على الترجمة للتعبير عما

يجول بخاطره ويريد كتابته، لكن يجب توخي الحذر في استخدام هذه الإستراتيجية؛ لأن المتعلم إذا اعتمد

عليها بشكل كبير فإنها تضره وتبطل من عملية التعلم.

أما الانتقال، فيعني: أن يستفيد المتعلم من المعجم المشترك بين لغته الأم واللغة الثانية التي يتعلمها في كتابته، ولكن مع توخي الحذر من النظائر الخادعة، وهي الكلمات التي تتفق فيها اللغتان من حيث الشكل الكتابي، لكن يكون معناها مختلف.

الفئة الرابعة: تنسيق المدخلات والمخرجات عن طريق:

- تدوين المتعلم للملاحظات بكلماته وعباراته الخاصة في صورة عناوين رئيسية، أو إضافة بعض الأمثلة والتفاصيل لتسهيل عملية التذكر.

- التلخيص وهو إستراتيجية مهمة جدا في بداية عملية التعلم؛ حتى لا يقع الدارس في الأخطاء الإملائية، لأن كثرة الأخطاء في البداية تجعل بعض المتعلمين يحبطون.

- التركيز أو تسليط الضوء على الكلمات والعبارات المهمة وعلى أنواع الخط العربي؛ ليألفها المتعلم (الخولي، 2022، ص 219-227).

ومن الإستراتيجيات التي أشارت الدراسات السابقة إلى أهمية توظيفها في تعلم مهارة الكتابة ما يلي:
- إستراتيجية الرحلات المعرفية عبر الإنترنت Web Quest ، وهي عبارة عن "أنشطة تربوية تركز على البحث والنقصي، وتتوخى تنمية القدرات الذهنية المختلفة (الفهم-التحليل-التركيب) لدى المتعلم، وتعتمد جزئياً أو كلياً على المصادر الإلكترونية الموجودة على الويب، والمنقاة مسبقاً، والتي يمكن تطعيمها بمصادر كالكتب والأقراص المدمجة" (السيف، 2024، ص 491).

وتستند هذه الإستراتيجية إلى النظرية المعرفية لـ(بياجيه)، والنظرية البنائية الاجتماعية لـ(فيجوتسكي)، حيث تقوم النظرية الأولى على مبدأ بنائية المعرفة، وفيها يبني المتعلم المعرفة بنفسه، فيكون هو محور العملية التعليمية يبحث ويستقصي عن المعرفة، ولا يقتصر على الكتاب المدرسي، بل يمتد بحثه للمحتوى الافتراضي الذي توفره التقنيات الحديثة (الزين، 2020، ص 66)، وتقوم النظرية الثانية على تشجيع العمل التعاوني، وتبادل الأفكار والآراء بين المتعلمين بهدف تطوير قدراتهم العقلية ومهارات البحث لديهم وإكسابهم المعرفة بدلاً من تلقينهم إياها (السيف، 2024، ص 493).

- إستراتيجية التفكير البصري، التي تقوم على إمداد المتعلمين بالمشكلات البصرية التي تثير عقولهم وخيالهم؛ ليفكروا فيها، ويعبروا عنها وصفاً وتفسيراً، وتحليلاً في نص مكتوب يتألف من جمل وعبارات وتراكيب وفقرات متسلسلة، ومتراصة (خطاب، 2023، ص 21).

- إستراتيجية الصف المقلوب التي تقلب مهام التعلم بين الفصل والمنزل، بحيث يعد المعلم الدرس بتقنية الفيديو؛ ليشاهده المتعلمون في منازلهم، ثم يأتون إلى الفصل فيقومون بالأنشطة المتعلقة بموضوع التعلم- والتي كان من المفترض أن تكون واجبات منزلية- في الفصل (ريس، 2021، ص 261).

- إستراتيجية التعليم المتميز، التي تعني توفير مدخلات التعلم، وتصميمها بحسب حاجات المتعلم، وقدراته العقلية، ومستواه التعليمي، وخصائصه الانفعالية، ومدى دافعيته للتعلم... إلى غير ذلك من الأمور التي تؤثر في عملية تعلمه، والنواتج المستهدفة منه، بحيث يبقى المتعلم مستثاراً ومستغرفاً في عملية التعلم، ومتفاعلاً معها إلى أقصى حد تسمح به دوافعه وقدراته (جميل، 2022، ص 422، 423).

- إستراتيجية (فكر، زواج، شارك)، وهي إحدى الإستراتيجيات التي تندرج في إطار النظرية البنائية، وتصنف ضمن طرائق التعلم التعاوني، وتساعد على تنويع التدريس والتعلم النشط في آن واحد، حيث تعتمد على استثارة الطلبة كي يفكروا كلا على حدة في موضوع التعلم، ثم يشترك كل طالبين في مناقشة ما توصل إليه كل منهما من أفكار، وذلك من خلال توجيه المعلم سؤالاً يستدعي تفكير المتعلمين، ثم إعطائهم الفرصة كي يفكروا على مستويات مختلفة (أبو عجمية، 2019، ص 61).

- إستراتيجية التفكير الجانبي، وهو نمط من التفكير ينظر إلى المشكلة من زوايا متعددة؛ لابتكار حلول وبدائل ملائمة لها، دون الاعتماد أو التقيد في خطواته بمسار واحد كما هو الحال في التفكير العمودي الرأسي الذي يسير في خطوات متتابعة ومتسلسلة (ناصر، 2023، ص 750).
- ومن الإستراتيجيات المعرفية التي يمكن أن يمارسها المتعلم أثناء تعلمه ما يلي:
- أن يكتب المتعلم الكلمات التي يتعلمها في جمل متعددة بطرق مختلفة.
- أن يقوم المتعلم بتلخيص ما يقرؤه أو يسمعه بالعربية.
- أن يشاهد المتعلم البرامج، والأفلام العربية، ونحوها في التلفاز، أو الإنترنت، ويكتب رأيه فيها.
- أن يكتب المتعلم من أجل المتعة باللغة الثانية التي يتعلمها.
- أن يكتب المتعلم ملاحظات، وخطابات، ورسائل، وتقارير باللغة العربية.
- أن يعيد المتعلم قراءة ما يكتب قراءة متأنية؛ لاكتشاف أخطائه، ومعالجتها.
- أن يكتشف المتعلم المعجم المشترك بين لغته الأم واللغة الثانية التي يتعلمها، ويوظفه في الكتابة.
- أن يحاول المتعلم العثور على أنماط تركيبية في اللغة الثانية التي يتعلمها.
- أن يكتب المتعلم الكلمات الجديدة مرات عديدة. (زين الدين، 2011، ص 40-42).

3- الإستراتيجيات فوق المعرفية

الإستراتيجيات فوق المعرفية: هي عمليات ذهنية محددة يستخدمها المتعلم بصورة مقصودة وواعية؛ لضبط نشاط التعلم، ومراقبته والسيطرة عليه، والتحكم فيه وتوجيهه، قبل ممارسة عملية الكتابة، وفي أثناءها، وبعدها، ليتمكن من تحقيق الأهداف المبتغاة. (الرميح، والفهد، 2025، ص 1076)

ومن خلال هذه العمليات يستطيع المتعلم أن يراقب أداءه، ويراجع أفكاره، واستنتاجاته، ويقومها في ضوء معايير دقيقة. (سليمان، 2020، ص 8)

وتتضمن هذه الإستراتيجيات جانباً تنظيمياً ذاتياً للمتعلم الذي يقوم بمجموعة من الإجراءات نابعة من وعيه بطبيعة التعلم، وعملياته، وأغراضه، والأنشطة التي ينبغي القيام بها من أجل الوصول إلى نتيجة معينة يريد الوصول إليها؛ بحيث يكون هناك تحكم ذاتي من قبل المتعلم في عملية التعلم وتوجيهها تحت إشراف المعلم الذي يقوم بدور الميسر والمنظم لعملية التعلم (عبد الرحيم، 2023، ص 398)

وتعرف الإستراتيجيات فوق المعرفية بأنها التفكير في التفكير؛ نظراً لأن المتعلمين الذين لديهم دراية بما وراء المعرفة يعرفون ما يعملونه، وإذا كانوا لا يعرفونه؛ فلديهم إستراتيجيات لاكتشاف ما يجب عليهم فعله وتحديدته، وهذا النوع من الإستراتيجيات ينشط تفكير الفرد، ويمكن أن يؤدي إلى تعلم أكثر عمقاً، وأداء أكثر تطوراً، ويتطلب هذا النوع من الإستراتيجيات تحليلاً مباشراً، أو تحويلاً أو تركيباً لمواد التعلم، كما يتطلب تخطيطاً للتعلم، والتفكير في عملية التعلم وقت حدوثها، ومراقبة إنتاج الفرد أو فهمه، وتقويم التعلم بعد اكتمال أي نشاط. (سليمان، 2020، ص 9).

ولذلك فإن المتعلمين الذين يمتلكون عدداً أكبر من الإستراتيجيات فوق المعرفية هم الأكثر فاعلية في تنظيم تعلمهم، وهم الأقدر على ضبط عمليات التعلم، والوقوف على ما يعوق طريقها من مشاكل، وعلاج هذه المشاكل؛ للانتقال من مستوى التعلم الكمي إلى مستوى التعلم النوعي (عبد الرحيم، 2023، ص 398)

وقد أشارت نتائج العديد من الدراسات السابقة إلى أن استخدام الإستراتيجيات فوق المعرفية يسهم في تنمية مهارات التفكير العليا، والقدرة على الاستنتاج والتمييز، وتنمية مهارات الكتابة الإبداعية (عبد الرحيم، 2023، ص 404)

ومن الإستراتيجيات فوق المعرفية التي يمكن للمتعلم توظيفها في تعلم مهارة الكتابة ما يلي:

- أن تكون لدى المتعلم أهداف واضحة تختص بتحسين مهاراته في الكتابة.

- أن يحرص المتعلم على معرفة كيف يمكنه أن يكتب بصورة أفضل.
- أن يحاول المتعلم أن يوجد أكبر قدر ممكن من الفرص للكتابة بالعربية.
- أن يقوم المتعلم بتنظيم جدول له ليكون لديه وقت كاف للدراسة، والمذاكرة، والتدريب على الكتابة.
- أن يبحث المتعلم عن مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي يستطيع أن يتواصل معهم بالكتابة، ويطلب منهم تقديم التغذية الراجعة له.

- أن يبحث المتعلم عن فرص للكتابة بالعربية. (زين الدين، 2011، ص 40-42).
- التخطيط للكتابة بأن يحدد المتعلم ما يعرفه من معلومات عن الموضوع الذي يريد الكتابة فيه (تنشيط المعرفة السابقة)، ثم يحدد ما يريد معرفته من معلومات أخرى عنه، ثم يبحث عن هذه المعلومات التي يريد معرفتها (تجميع المعلومات).

- التساؤل الذاتي وتوليد الأسئلة، حيث يوجه المتعلم لنفسه أثناء معالجة المعلومات أسئلة تساعد على الاندماج أكثر مع المعلومات التي تعلمها وتوظيفها (عبد الرحيم، 2023، ص 402)، وتؤدي هذه الأسئلة إلى جذب انتباه المتعلم إلى الجوانب المهمة في موضوع التعلم، وإلى جوانب القصور التي يواجهها في هذا الموضوع، علاوة على ذلك تتيح للمتعلمين تكوين مواقف إيجابية من خلال مناقشة عناصر الموضوع التي تصير أكثر وضوحًا من خلال النقاش والمشاركة البناءة من المتعلمين في عملية التعلم (علي، 2022، ص 11، 12).

ولكي تؤدي هذه الإستراتيجيات ثمارها ينبغي على المعلم ألا يقبل من المتعلم كلمة (لا أستطيع)، وأن يحفزها دائمًا ليؤمن بأنه يستطيع. كما ينبغي على المعلم أن يتيح للمتعلم فرصة الاختيار القسدي الواعي لموضوع الكتابة، ويرشده إلى بعض المهام التي تنمي مهاراته الكتابية، مثل:

- التلخيص.
- إعادة صياغة الأفكار.
- كتابة التقارير والمذكرات اليومية.
- استخدام الأمثلة.
- استخلاص الاستنتاجات. (عبد الرحيم، 2023، ص 402).

الخاتمة

تؤدي الإستراتيجيات المعرفية والإستراتيجيات فوق المعرفية دورًا بالغ الأهمية في عمليات التعلم والتفكير وحل المشكلات؛ ومن ثم غدا اكتسابها وتوظيفها في تعلم المهارات المختلفة أمرًا ضروريًا لفعالية التعلم وجودته من حيث مدخلاته ومخرجاته.

فلا بد للمتعلم أن يعي العمليات المعرفية التي يستخدمها في عملية تعلمه، ويعرف هل هو يستخدمها بشكل فاعل، أو لا؟ من خلال مراقبة عملية تعلمه، ومساءلة نفسه، وممارسة أنشطة الوعي بالعمليات المعرفية من توضيح، وتحليل، وتوقع وتقويم ذاتي، وضبط وتحكم.

وأهمية الإستراتيجيات المعرفية والإستراتيجيات فوق المعرفية في تعلم مهارة الكتابة تعود إلى كونها تساعد المتعلم على توليد الأفكار وتنظيمها وترتيبها في محتوى كتابي بشكل متسلسل ومنطقي. كما أنها تزيد من ثقة المتعلم بنفسه، وإيمانه بقدرته على الكتابة بشكل جيد.

وتشتمل الإستراتيجيات المعرفية على أربع فئات: الأولى: الممارسة. والثانية: استقبال وإرسال المعلومات. والثالثة: التحليل والاستدلال. والرابعة: تنسيق المدخلات والمخرجات.

ومن الإستراتيجيات المهمة في تعلم مهارة الكتابة: إستراتيجية الرحلات المعرفية عبر الإنترنت، وإستراتيجية التفكير البصري، إستراتيجية الصف المقلوب، وإستراتيجية التعليم المتميز، وإستراتيجية (فكر، زوج، شارك)، وإستراتيجية التفكير الجانبي. واستخدام الإستراتيجيات فوق المعرفية يسهم في تنمية مهارات التفكير العليا، والقدرة على الاستنتاج والتمييز، وتنمية مهارات الكتابة الإبداعية.

قائمة المراجع:

1. أبو عجمية جهاد خضر (2019). أثر إستراتيجية (فكر، زوج، شارك) في تنمية مهارة الكتابة في مبحث اللغة العربية لدى طلاب الصف العاشر الأساسي في الأردن، مجلة العلوم التربوية والنفسية، المجلد 3، العدد 33، 30 أكتوبر.
2. إكسفورد، ربيكا (1996). إستراتيجيات تعلم اللغة. ترجمة: السيد محمد دعور. القاهرة. مكتبة الأنجلو المصرية.
3. الحوسنية، إيمان بنت بدر بن علي، (2018). "فاعلية برنامج تدريبي باستخدام بعض الإستراتيجيات المعرفية في تحسين الكفاءة الذاتية المدركة للكتابة في مادة اللغة الإنجليزية لدى طلبة الصف الحادي عشر بسلطنة عُمان" رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان.
4. الخولي، محمد معروف، و تماراز، بسنت محمد عبد الحميد محمد (2022). "إستراتيجيات التعلم ودورها في تنمية مهارة الكتابة باللغة الفارسية لدى دارسيها من الناطقين بغيرها". مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة قناة السويس، العدد 42.
5. الرميح، منى بنت أحمد، والفهيد، عبدالله بن سليمان (2025). "فاعلية برنامج تدريبي قائم على إستراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية مهارات الكتابة الوظيفية والوعي بعلمياتها لدى متدربات مركز التعليم المستمر". مجلة العلوم التربوية والنفسية، المجلد الثامن عشر، العدد الثاني.
6. الزين، وفاء علي شريف (2020). أثر استخدام الرحلات المعرفية عبر الويب في تدريس العلوم على تحسين التحصيل والاحتفاظ بالمعرفة لدى طلبة الصف الثالث الأساسي في محافظة الزرقاء. مجلة القراءة والمعرفة. ع 227.
7. السيف، مشاعل بنت سعد (2024). " أثر إستراتيجية الرحلات المعرفية عبر الويب في تنمية مهارات الكتابة الوظيفية والاتجاه نحو استخدامها". مجلة كلية التربية- جامعة عين شمس، المجلد 48، الجزء 2.
8. الطائي، نعيم خليل عبود (2025). "أثر إستراتيجيات ما وراء المعرفة والاستماع الناقد في تنمية التفكير الإبداعي لدى طلاب الصف الرابع الأدبي في مادة المطالعة". مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية، المجلد 33، العدد 5.
9. الهاشمي، صابر (2019). "إستراتيجيات بناء التعليقات، الإستراتيجيات المعرفية والمطالعة معرفية نموذجًا". مجلة كراسات تربوية، العدد الرابع المحكم.

10. بني عمر، ختام أحمد (2023). "أثر استراتيجيات (PEEL) في الكتابة على تحصيل طلبة الصف العاشر الأساسي في التعبير الكتابي". مجلة مؤتة للدراسات الإنسانية والاجتماعية، العدد الأول، (خاص).
11. جميل، أماني عبد الواحد حامد، وجاب الله، علي سعد، ومكاوي، سيد فهمي (2022). "استخدام إستراتيجية التعليم المتمايز في تنمية مهارات الكتابة لدى تلاميذ الصف السادس بمدارس التربية الفكرية". مجلة كلية التربية ببنها، العدد 130، إبريل، ج1.
12. حسن، غصون علي (2021). "أثر إستراتيجية توضيح القيم في تنمية مهارات الكتابة الإقناعية عند طالبات الصف الرابع الأدبي". مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية، المجلد 29، العدد 8.
13. خطاب، عصام محمد عبده (2023). "أثر استخدام إستراتيجية التفكير البصري في تنمية مهارات الكتابة التأملية لدى طلبة شعبة اللغة العربية بكلية التربية" مجلة القراءة والمعرفة. العدد 259 مايو الجزء الثاني.
14. ريس، إيمان طارق صالح، والغزو، ختام محمد حمدان (2021) "فاعلية استخدام إستراتيجية الصف المقلوب في تنمية مهارات الكتابة الإبداعية باللغة الإنجليزية لدى طالبات الصف الثاني الثانوي". مجلة كلية التربية للعلوم الإنسانية، جامعة ذي قار، المجلد 11، العدد 4
15. زين الدين، نورحميمي، ومحمد فهم محمد غالب (2011). "إستراتيجيات الطلاب غير المتخصصين في اللغة العربية في تعلم مهارة الكتابة عبر برنامج ويكي". Journal of Islamic (and Arabic Education 4(1
16. سليمان، صبحي أحمد محمد (2020). "فاعلية برنامج تدريبي قائم على إستراتيجيات التعلم فوق المعرفية في تنمية مهارات التفكير الإبداعي لدى طلبة التأهيل التربوي بجامعة ظفار". مجلة العلوم التربوية، ج(4)-ع(1)، يناير.
17. عبد الرحيم، أحمد فتحي أحمد، وعرفان، خالد محمود محمد، وعلي، نصر الدين خضري أحمد (2023). "فاعلية برنامج مقترح قائم على بعض إستراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية مهارات كتابة القصة والتفكير الإبداعي لدى طلاب المرحلة الثانوية الموهوبين". مجلة التربية- كلية التربية بالقاهرة- جامعة الأزهر، العدد 197، الجزء 4.
18. علي، عبير أحمد (2022). "فاعلية إستراتيجية التساؤل الذاتي في تدريس القصة وتنمية مهارات الكتابة الإبداعية لدى الموهوبين لغويا بالصف الأول الإعدادي". مجلة كلية التربية، جامعة بني سويف، عدد أكتوبر، الجزء الثاني.
19. علي، عبير أحمد (2022). "فاعلية إستراتيجية التساؤل الذاتي في تدريس القصة وتنمية مهارات الكتابة الإبداعية لدى الموهوبين لغويا بالصف الأول الإعدادي". مجلة كلية التربية، جامعة بني سويف، عدد أكتوبر، الجزء الثاني.
20. ناصر، سالم ناظم، والأبيض، قصي عبد العباس (2023). "أثر إستراتيجيات التفكير الجانبي في تنمية مهارات الكتابة الإبداعية عند طلاب المرحلة الإعدادية". مجلة كلية التربية الأساسية، الجامعة المستنصرية، المجلد 29، العدد 120.